

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИНЦИПА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Doi: 10.54952/DHR.2022.77.58.055

Алишер АРИПОВ,
самостоятельный исследователь
Джизакского государственного
педагогического университета

Аннотация. В статье анализируются принцип толерантности, его социальные и правовые аспекты, имеющие важное значение для обеспечения мира, согласия и добрососедства в мире, для жизни народов в безопасной и стабильной среде.

Ключевые слова: толерантность, общественная жизнь, права человека, международное право, мир, согласие, терпимость, солидарность, гуманизм, безопасность, стабильность, правовая культура.

Аннотация. Мақолада бағрикенглик тамойили, унинг ижтимоий ва ҳуқуқий жиҳатлари, бағрикенглик тамойилининг жаҳонда тинчлик, тотувлик ва яхши қўшничиликни таъминлаш, халқларнинг хавфсиз ва барқарор муҳитда яшаши учун муҳим аҳамиятга эга эканлиги таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: бағрикенглик, ижтимоий ҳаёт, инсон ҳуқуқлари, халқаро ҳуқуқ, тинчлик, тотувлик, сабр-тоқат, ҳамжиҳатлик, инсонпарварлик, хавфсизлик, барқарорлик, ҳуқуқий маданият.

Abstract. The article scientifically analyzes the principle of tolerance, its social and legal aspects, the fact that it is a phenomenon of great importance for ensuring peace, harmony and good neighborliness in the world, for peoples to live in a safe and stable environment.

Key words: tolerance, social life, human rights, international law, peace, harmony, solidarity, humanitarianism, security, stability, legal culture.

Обеспечение безопасности и стабильности в регионах и территориях в период глобальных угроз, царящих сегодня в мире, является важной и актуальной задачей. Обеспечение социальной стабильности гарантирует отношения, наполненные смыслом жизни, мир, спокойствие и благополучный образ жизни в обществе. Стабильность духовной жизни оказывает положительное влияние на все сферы жизнедеятельности общества и будущей прогресс, в том числе на реализацию принципа толерантности и развитие демократических ценностей в обществе, ибо толерантность – один из основных принципов решения всех противоречивых вопросов на основе согласия.

Чувство толерантности считается неотъемлемой частью общечеловеческих ценностей. В мировой практике толерантность характеризуется осознанием человеком своего долга и ответственности перед обществом, реализацией чувства уважения к закону. В ст. 29 Всеобщей декларации прав человека отмечается: «Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и

удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе»¹.

Толерантность является общечеловеческой ценностью и считается важным принципом духовного развития человечества. Её действие в общественной жизни служит спокойной, мирной и стабильной жизни всего человечества. Поэтому вопрос повышения толерантности находится в центре внимания всего человечества и международных организаций. В частности, Декларация принципов терпимости, принятая 16 ноября 1995 г. на двадцать первой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, имеет особое значение для мирового сообщества. В ней говорится: «Терпимость – это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая и правовая потребность. Терпимость – это добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира»². В 1996 г. Генеральная Ассамблея ООН выступила с предложением отмечать 16 ноября в качестве Международного дня терпимости, и эта дата ежегодно отмечается во всем мире.

Толерантность издавна существовала в неразрывной связи с традициями прогресса народов мира. Принцип толерантности, который является продуктом национального развития, полностью соответствует коренным интересам демократического общества в странах мира, свободолюбивому национальному образу мышления и духу народов и сообществ. Толерантность означает сочетание разных культур в мире, проявление ценностей в жизни, проявление своеобразного духовного мировоззрения человека в межличностном общении, особенности взаимного уважения, взаимопонимания, совместной борьбы за прогресс.

Одним из важных критериев развития принципа толерантности в обществе является высокий уровень духовности, политической и правовой культуры, чувства уважения к нормам, привычкам, законам и правилам, существующим в обществе. В связи с этим в ст. 48 Конституции Республики Узбекистан отмечается: «Граждане

обязаны соблюдать Конституцию и законы, уважать права, свободы, честь и достоинство других людей»³.

Принцип терпимости, присущий народам мира, продолжает существовать в гармонии с общечеловеческими ценностями. В частности, толерантность играет важную роль в общественной жизни народов Востока. Толерантность на Востоке сформировалась на основе исторических традиций, культурного наследия и социально-духовных и религиозно-нравственных норм, и она служит развитию системы человеческих отношений в современном обществе. Толерантность народов Востока характеризуется стремлением к справедливости, гуманизмом с глубокой моральной основой, совершенством традиций, повышающих духовное и материальное благополучие человека.

К примеру, на феномен терпимости в социально-духовной сфере китайского общества серьезное влияние оказали идеи конфуцианства. Основные принципы философии Конфуция основаны на чувствах терпимости и означают «любовь к другим»⁴, отражая идеи гуманизма, гармонии человека, природы и общества. Важными считаются действия во имя прав, потребностей и интересов каждого человека и всего сообщества людей.

Традиции толерантности многих восточных народов означают служение укреплению стабильности и перспектив общества.

На Западе принцип толерантности исторически основан на идее свободы, которая на протяжении многих лет гармонизировала с появлением общечеловеческих ценностей, связанных с прославлением прав, чести и достоинства человека. Этот принцип прошел сложный эволюционный путь, основанный на следующей последовательности: «древние свободы собственности, борьба за свободу вероисповедания и, прежде всего, новые церкви, свобода совести, в дальнейшем признанная как свобода отдельных лиц, экономическая свобода, основанная на секуляризации, политическая свобода интенсивно развивающейся буржуазии и, наконец, основные права человека, провозглашенные в современных конституциях»⁵.

¹ <https://constitution.uz/uz/pages/humanrights>.

² <https://nrm.uz/contentf?doc=122659>.

³ <https://lex.uz/docs/35869>.

⁴ Confucius. The Analects / transl. by A. Waley. – Beijing : Press of Research and Teaching of Foreign Languages, 1998. – 78 с.

⁵ Wieacker F. Foundations of European Legal Culture // The American Journal of Comparative Law. 1990 (Winter). Vol. 38. No. 1.

В современных условиях феномен толерантности чрезвычайно важен и представляет жизненно важное значение в любом обществе, будь то мощное государство или маленькая страна. В глобализированном техногенном цивилизованном обществе быстрота, универсализация и дальнейшая мобилизация социальных, экономических, политических и культурных отношений, быстрое развитие взаимосвязей, углубление интеграции и взаимозависимости, широкомасштабная миграция населения и процессы урбанизации оказывают значительное влияние на социальный и духовный облик человека, особенно молодежи, на культуру гуманизма и толерантности.

Опыт нашей страны по повышению феномена толерантности в качестве одного из критериев, обеспечивающих социально-духовную стабильность в мире, также обретает общечеловеческую значимость. Это признается и мировым сообществом. Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев на 72-й Сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 г. обратился к мировому сообществу со следующей инициативой: «Хочу обратиться к участникам сегодняшней сессии с предложением принять специальную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН под названием “Просвещение и религиозная терпимость”. Основной целью этого документа является содействие обеспечению права всех на образование, предотвращению неграмотности и невежества. Эта резолюция направлена на содействие утверждению терпимости и взаимного уважения, обеспечению свободы вероисповедания, защите прав верующих, предотвращению их дискриминации»⁶.

Данная инициатива Президента Узбекистана была признана на высоком уровне международным сообществом, и на ее основе 12 декабря 2018 г. принята Резолюция Организации Объединенных Наций «О просвещении и религиозной терпимости». В этой связи академик А. Саидов отмечает: «Международные, региональные и национальные инициативы, выдвигаемые Узбекистаном с мировой трибуны, направлены на всестороннее обеспечение прав, свобод и законных интересов человека,

и, одним словом, полную реализацию приоритетного принципа “За человеческое достоинство”, и получают признание международного сообщества»⁷.

В «Декларации принципов терпимости» понятие «терпимость» дано следующее определение: «Принцип терпимости в первую очередь включает в себя понимание таких вещей, что современная цивилизация должна основываться на интеллектуальной и нравственной солидарности человечества, а также выдвигает требования, чтобы все люди, как добрые соседи, жили в терпимости и мире друг с другом. Это свидетельствует о том, что внедрение такого принципа в жизнь считается важным условием мира во всем мире и социально-экономического развития всех народов»⁸.

По нашему мнению, толерантность – это признание различных взглядов, идей и отношений, традиций жизни, обычаев, культурного превосходства в обществе, признание, уважение социальных, духовных, культурных, религиозных, расовых ценностей и различий между людьми, человеческими сообществами, нациями, религиями, социальными группами и политическими союзами, терпимость, положительное отношение к их действиям в социальной жизни.

Феномен толерантности можно разделить на множество видов, таких как религиозный, национальный, идеологический, социальный, политический, гендерный, научный, духовный и др. Толерантность сыграла важную роль в формировании процессов взаимного компромисса между всеми существующими социальными группами в системе социальных отношений, которые формируются в обществе. Она играет важную роль в предотвращении и устранении различных социальных проблем, которые формируются в данной системе отношений. Как отмечает Э. Каримова, «в случае нахождения адекватного решения-отношения к различному менталитету и терпимости различных форм, в обществе формируются такие социальные и политические отношения, которые служат гарантией демократии, стабильности и благополучной жизни»⁹.

⁶ <https://strategy.uz/index.php?news=615&lang=uz>.

⁷ Саидов А. Янги Ўзбекистонни барпо этиш йўлида. 23.07.2022 // <https://parliament.gov.uz>.

⁸ <https://nrm.uz/contentf?doc=122659>.

⁹ Каримова Э. Ўзбек толерантлиги. – Т.: Aloqachi, 2005. – Б. 7.

В каждом обществе существует социальное и культурное разнообразие. Особенности разнообразных культурных традиций в том или ином виде, разнообразные взгляды, отношение к жизни и психологические настроения представителей этой культуры могут привести к сложным отношениям в социальной жизни общества. Терпимость по отношению к образу жизни или некоторым особенностям убеждений представителей других культур является проявлением высокой духовной зрелости. Как отмечает А. Сайткосимов, «человек создает регулярную систему взаимодействия в социальной жизни, сочетая различные формы межличностной совместной деятельности, реализует действия, направленные на обеспечение условий своего жизненного существования, обеспечение интересов, ценностей, потребностей, в том числе социальных связей»¹⁰.

Феномен толерантности, выражая принципы мирной жизни и всеобщего компромисса народов мира друг с другом, считается реализацией способностей совместного существования различных ценностей в одном пространстве и времени. Это также является одним из важных факторов стабильного развития всех государств.

Актуальность данного феномена связана, во-первых, с тем, что толерантность объективно связана с реализацией прав, чести и достоинства человека в соответствии с ее универсальным характером. В мире в условиях существования различных центров силы, внешних и внутренних угроз и насилия возникают сложности в реализации феномена толерантности. Для полной реализации толерантности в общественной жизни необходимо усиление процессов, направленных на прославление личности.

Во-вторых, в современных условиях существует потребность в формировании и возвышении феномена толерантности. Чтобы люди и социальные группы могли свободно существовать в обществе, должны быть созданы условия для проявления и укрепления чувства терпимости. В связи с этим требуется исследование социально-философских аспектов толерантности, учет ее глобальных и национальных особенностей, разработка теоретических и практических предложений.

В-третьих, формирование и развитие феномена толерантности является важным фактором укрепления духа дружбы, братства, добрососедства, согласия и взаимного доверия между народами, а также установления дружественных отношений. Судьбы народов, обеспечение их самовыражения в глобальном обществе, их самосохранение от различных угроз, связанных с глобализацией, также связаны именно с проявлением принципов толерантности в социальном мире.

В-четвертых, сегодня как никогда актуальна реализация в мировой практике толерантности в качестве социальной ценности, всестороннее совершенствование ее жизненной практики. Это укрепляет взаимное доверие и уважение между людьми, формирует в людях такие качества, как доброжелательность, единомыслие, доброта и гуманизм.

В-пятых, полная реализация в мире ценности толерантности в общественной жизни оживляет деятельность людей, различных социальных групп, национальных и религиозных ассоциаций, дает масштабный стимул их работе. Чувство толерантности также играет важную роль в приверженности населения общепризнанным принципам международного права и национальным интересам.

¹⁰ Сайткосимов А. Инсон ва жамият манфаатлари уйғунлигининг фалсафий таҳлили / «Имом Бухорий сабоқлари», №1, 2019. – 101-б.